

AJAY NAVARIA is also a Professor in Jamia Millia. It is this reservation which Namvar Singh cannot digest.

अजय नावरिया भी जामिया मिलिया में प्रोफेसर हैं। नामवर सिंह को यही आरक्षण हजम नहीं हो रहा है।

REPRESENTATION, not Reservation is the Issue

सवाल प्रतिनिधित्व का है, आरक्षण का नहीं

KANWAL BHARATI

Namvar Singh recently released ten books. One of them was penned by Dalit writer Ajay Navaria. 'Savarnas' should have been the writers of all the ten books. How could one Dalit wriggle in? How can the publisher dare put a Dalit in the ranks of the Savarnas? That was enough for Namvar Singh fly off the handle. He first poured scorn on Dalits. Then, he issued a 'fatwa' that if there was reservation for writers, literature would have become as filthy as politics is. Let someone ask this Dalit-hater, pseudo-leftist that if Savarnas were so great, why was India enslaved for 2000 years. Now that the Dalits are exposing the ugly face of your literature, religion and culture, you have suddenly discovered that they are filthy. This champion of feudalism, this pseudo-leftist has the

कैवल भारती

नामवर सिंह ने गत दिनों दस किताबों का विमोचन किया। उनमें एक किताब दलित लेखक अजय नावरिया की थी। दसों किताबें सवर्णों की होनी चाहिए थीं। उनमें एक दलित कैसे घुस गया? प्रकाशक की यह मजाल कि वह सवर्णों की जमात में दलित को खड़ा कर दे! बस नामवर सिंह का पारा चढ़ गया। वह जितना गरिया सकते थे, उन्होंने दलित को गरियाया। फिर उन्होंने फतवा दिया कि अगर साहित्य में लेखकों को आरक्षण मिलने लगे तो वह राजनीति की तरह गंदा हो जाएगा। कोई दलित के नाम पर पागल हो चुके इस छद्म वामपंथी से यह पूछे कि अगर सवर्ण इतने ही साफ सुथरे थे, तो भारत दो हजार वर्षों तक गुलाम क्यों बना? आज जब दलित लेखक तुम्हारे साहित्य, धर्म और संस्कृति की बखिया उधेड़ रहे हैं, तो तुम्हें यह गन्दा लग रहा है। आज दलित के मुंह में चुबान आ गई है, अपनी बात कहने के लिए, तो नामवर सिंह को यह गंदगी दिखाई दे रही है। सामन्तवाद की जुगाली करने वाला यह छद्म प्रगतिशील कह रहा है कि

gumption to say that reservation will spoil literature, just as it has spoiled politics. This statement is not only anti-Dalit it is also undemocratic. Here is an advocate of the monarchical era—the era in which nothing except slavery was the lot of the shudras and the dalits. It seems Namvar Singh has not read history. Had he, he would have known that the British had transferred power to the Congress, not to the Dalits. For four decades the Congress - a party of Brahmins, feudals and capitalists - ruled the country. Then, who is responsible for the filth in politics? Will Namvar Singh care to explain? Were Dalits calling the shots in the Congress? Dalits were only yes men in the Congress. They neither laid down policies nor took decisions. It is, thus, apparent that Brahmins, Thakurs and Banias are responsible for soiling politics. Savarnas were scripted all the scams that have come to light in the last ten years. No doubt, some dalits too have turned corrupt but they have only taken advantage of the system. Dalit leaders - whether it be Mayawati or Mulayam Singh Yadav - did not create the system; they only benefitted by it.

Then, which reservation is Namvar Singh talking about? It seems he has been afflicted with reservation phobia. Can he cite a single instance when a Dalit writer demanded reservation? Dalits demanded reservation in jobs, which is their Constitutional right. This right has helped some Dalits secure positions in Universities. By coincidence, they are writers too. Ajay Navaria is also a Professor

GUMPTION TO SAY THAT RESERVATION WILL SPOIL LITERATURE, JUST AS IT HAS SPOILED POLITICS

छद्म प्रगतिशील कह रहा है कि साहित्य में आरक्षण देने से राजनीति की तरह साहित्य भी गन्दा हो जाएगा

in Jamia Milia. It is this reservation which Namvar Singh cannot digest. Literature is only an excuse.

Dalits have become a thorn in the flesh for the twice-born, who lorded over these varsities. When the presence of only a handful of Dalits in universities has translated into Dalit literature becoming a part of the curricula of all universities, just imagine what would the scene fifty-sixty years from now, when Dalits will have enough representation in universities? In fact, this is what Namvar Singh is calling dirt and filth. It is impossible to make these feudal elements understand that what they are describing as reservation is, in fact, representation. In literature also, it is representation that Dalits want. If Namvar Singh wants that literature should be the exclusive preserve of the twice-born, then he should realise that such literature would be undemocratic and would only perpetuate the Varna system. And such literature will, sooner or later, be consigned to where it belongs—the dustbin.

साहित्य में आरक्षण देने से राजनीति की तरह साहित्य भी गन्दा हो जाएगा। यह घोर दलित विरोधी बयान ही नहीं है बल्कि लोकतंत्र विरोधी बयान भी है। यह राजशाही का समर्थन करने वाला बयान है, जिसमें शूद्रों और दलितों के लिए गुलामी के सिवा कोई अधिकार नहीं थे। ऐसा लगता है कि नामवर सिंह ने इतिहास नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा होता तो उन्हें मालूम होता कि भारत की राजनीतिक सत्ता ब्रिटिश ने कांग्रेस को सौंपी थी, न कि दलितों को। चार दशकों तक भारत पर कांग्रेस ने राज किया, जो ब्राह्मणों, सामन्तों और पूंजीपतियों की पार्टी थी। फिर नामवर सिंह बताएं कि राजनीति को किसने गन्दा किया? क्या कांग्रेस में दलितों की चलती थी? दलित तो कांग्रेस में यश मैन थे। वे न नीति निर्माता थे और न फैसला लेने वाले। तब जाहिर है कि राजनीति को गन्दा करने वाले लोग ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया हैं। पिछले दस सालों में भ्रष्टाचार के जितने भी घोटाले हुए हैं, उनके करने वाले सब के सब सवर्ण हैं। हाँ, कुछ दलित भी जरूर भ्रष्ट हुए हैं, पर उन्होंने सिर्फ भ्रष्ट व्यवस्था का लाभ उठाया है। दलित नेता चाहे मायावती हों, चाहे मुलायम सिंह, वे व्यवस्था के निर्माता नहीं हैं, सिर्फ लाभार्थी हैं।

नामवर सिंह किस आरक्षण की बात कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि उन्हें आरक्षण फोबिया हो गया है। क्या वह कोई उदाहरण दे सकते हैं कि कब दलित लेखकों ने साहित्य में आरक्षण की मांग की है? दलितों ने नौकरियों में आरक्षण की मांग की है, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। इस अधिकार के तहत कुछ दलित विश्वविद्यालयों में नौकरी पा गए हैं। संयोग

से वे लेखक भी हैं। अजय नावरिया भी जामिया मिल्लिया में प्रोफेसर हैं। नामवर सिंह को यही आरक्षण हजम नहीं हो रहा है। साहित्य तो सिर्फ बहाना है। जिन विश्वविद्यालयों में द्विजों का राज था, उनमें दलित उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कल्पना कीजिए, जब विश्वविद्यालयों में मुझी भर दलितों का यह प्रताप है कि देश के सारे विश्वविद्यालयों में दलित साहित्य पढ़ाया जाने लगा है, तो पचास-साठ साल बाद क्या हाल होगा, जब विश्वविद्यालयों में दलितों का भरपूर प्रतिनिधित्व होगा? दरअसल नामवर सिंह इसी को गंदगी कह रहे हैं। इन सामंती को कैसे समझाया जाए कि जिसे वो आरक्षण कह रहे हैं, वो प्रतिनिधित्व है। दलित आरक्षण नहीं, अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं। साहित्य में भी दलित लेखक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। अगर नामवर सिंह चाहते हैं कि साहित्य में द्विजों का ही प्रतिनिधित्व बना रहे, तो ऐसा साहित्य अलोकतांत्रिक और वर्णवादी ही होगा। और ऐसा साहित्य आज नहीं तो कल, कूड़ाघर में ही पड़ा होगा।

Kanwal Bharati is the author the critical volume Dalit Sahitya ki Avdharana (The Concept of Dalit Literature). He is a recipient of the Dr Ambedkar National Award 1996 and Bhim Ratna Award 2001.

कँवल भारती की आलोचनात्मक कृति 'दलित साहित्य की अवधारणा' काफ़ी चर्चित रही। 1996 के डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार तथा भीमरत्न पुरस्कार 2001 से सम्मानित।